

AQLI ZAIF O‘QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI

Mamatkulova Lobar Tolibjonovna- Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya kafedrasi p.f.f.d., (PhD) Isaqova Fotimaxon Muxiddin qizi- Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya yo‘nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641283>

Annotatsiya: maqolada aqli zaif o‘quvchilar nutqini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati, ularning samaradorligi, amaliy qo‘llash yo‘llari ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi. Logopedik ishlar tizimida zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo‘llash orqali ta’lim sifatini oshirish masalalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: aqli zaif o‘quvchilar, nutq rivojlanishi, innovatsion texnologiyalar, logopediya, korresion ishlar, muloqot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia vositalari, interaktiv metodlar, nutq buzilishlari, pedagogik yondashuv.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, ayniqsa, alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni qo‘llab-quvvatlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Yangi O‘zbekistonni barpo etishda har bir fuqaroning, ayniqsa, yosh avlodning bilimli, salohiyatli va barkamol bo‘lib voyaga yetishi ustuvor vazifa hisoblanadi”. Mazkur fikr inklyuziv ta’limni rivojlantirish, nogironligi bo‘lgan va aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarni jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiya qilish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Aqli zaif o‘quvchilarning nutq rivojlanishi ularning ijtimoiy moslashuvi, ta’lim olishi hamda muloqot kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu toifadagi bolalarda nutqning shakllanishi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, an’anaviy o‘qitish metodlari ko‘pincha yetarli samara bermaydi. Shu bois logopediya sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

So‘nggi yillarda logopediya fanining rivojlanishi yangi ilmiy yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimediyaviy vositalari hamda interaktiv metodlarning keng qo‘llanilishi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy logopedik ishlar nafaqat an’anaviy korreksion mashg‘ulotlarni, balki kompyuter dasturlari, mobil ilovalar, vizual va audial stimulyatsiya vositalarini o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab etmoqda. Nutq nuqsonlarini samarali bartaraf etish va o‘quvchilarning kommunikativ faoliyatini faollashtirish imkonini beradi.

Aqli zaif o‘quvchilarda uchraydigan nutq nuqsonlarining aksariyati murakkab nutq nuqsonlari bo‘lib, bu nuqsonlarni o‘quvchilarning imkoniyatlari darajasidagi qiziqarli texnologiyalar asosida bartaraf etish lozim. Korreksion–logopedik ish deganda mavjud nutq nuqsonlarini bartaraf etishga qaratilgan maxsus usul va tadbirlar majmui tushuniladi. Korreksion ish tizimini ishlab chiqishda, albatta avvalo, nuqsonning o‘ziga xosligi, uni keltirib chiqaruvchi sabablarni o‘rganib, bu toifa bolalarni shaxs sifatida tarbiyalash, nuqsonlarni bartaraf qilishga yo‘naltirilgan maxsus usullar, tadbirlar, texnologiyalardan foydalaniladi. Ularni tanlashda aqli zaif o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlari hisobga olinadi.

Korreksion-logopedik ish tizimida aqli zaif o’quvchilarning o’ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda quyidagi tamoyillarga tayaniladi:

- o’quvchini shaxs sifatidagi qadr-qimmatini va uni o’ziga xosligini tan olish tamoyili
- differensial yondashuv tamoyili, bu tamoyil o’quvchining barcha xususiyatlarini: uni ishchanlik qobiliyati, motor xususiyatlarini rivojlanganlik darajasi, nutq buzilishlarining simptomatikasi va mexanizmlarini ko’zda tutadi;
- o’quvchining kuchli rivojlangan tomonlariga tayanish tamoyili - bu toifa o’quvchlar his-tuyg’ular, ko’rgazmali-harakatli idrok, taktil sezuvchanlik, imitatsion (taqlidchanlik) qobiliyatlarining sezilarli saqlanganligi bilan xarakterlanadi.
- analizatorlarni predmetlar va ko’rgazmali illustrasiyalarga yuqori darajada qaratish;
- Tizimli yondashuv tamoyilida - nutq buzilishlarini har tomonlama to’liq o’rganish va ta’sir etishni ko’zda tutadi.

Bu tamoyillar aqli zaif o’quvchilarda nutq kamchiligining tuzilishini tushunish, buzilish etiologiyasi, mazmuni, aloqalarini aniqlash, yetakchi buzilishlarni ajratib ko’rsatish, tashxis qilish, oldini olish va bartaraf etishning ilmiy asoslangan tizimi uchun muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik ish tizimining asosiy metodlari - ko’rgazmali, amaliy, og’zaki metodlari hisoblanadi. Bu metodlar nutqiy materialni egallashni yengillashtiradi, nutqiy ko’nikma va malakalarning aniq, tushunarli o’zlashtirilishini ta’minlaydi hamda logopedik ishning samaradorligini oshiradi.

Korreksion pedagogik ish tizimi o’quvchilarning nutqiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, subyektning obyektga, obyektning obyektga (o’quvchi-o’qituvchi, o’quvchi-o’quvchi) ta’siri shaklida tashkil etilishini ko’zda tutadi. Bu tizimda defektolog-logoped, tarbiyachi, ota-onalar va aqli zaif o’quvchi asosiy ishtirokchi bo’lib, bunda barcha e’tibor bolaga qaratiladi.

Korreksion-pedagogik ishning mazmuni ta’lim samaradorligini oshirishni tashkil etish maqsadida aqli zaif o’quvchilarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda o’qitishni o’yinli tashkil etishni ko’zda tutadi.

Aqli zaif o’quvchilar nutqini rivojlantirish bo’yicha olib boriladigan korreksion – pedagogik ishlar innovatsion texnologiyalar orqali tovushlar talaffuzi, fonematik idroki, so’zlarni tovush-bo’g’inli analiz-sintez qilish qobiliyatlarini rivojlantirish bo’yicha ishlarda ko’ruv tayanchi ijobiy his-tuyg’ular va motivatsiyalarni hosil qilishga qaratiladi. Bu esa, o’quvchilarning o’z kuchlariga ishonchini, faolligini orttirib, o’qitish samaradorligi oshirilishiga yordam beradi. Har bir mashg’ulotda mavzuga va o’quvchilar imkoniyatiga mos logopedik texnologiyalarning almashtirib qo’llanilishi bolalarni bir ish faoliyatidan zerikishlari va vazifaning bajarilishidagi muvaffaqiyatsizliklaridan siqilishlarini oldini oladi. Masalan, noan’anaviy logopedik texnologiyalar bo’yicha berilgan topshiriqning bajarilishida muvaffaqiyatsizlikka uchragan o’quvchi, an’anaviy ish uslubida topshiriqni yaxshi bajarishi yoki aksincha bo’lishi mumkin.

Innovatsion texnologiyalar an’anaviy ish usullari va texnologiyalarini rad etmagan holda ularni to’ldiradi, takomillashtiradi, aqli zaif o’quvchilar nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi va bosh miya faoliyatining yaxshilanishi bilan birga ko’pchilik bolalarda ta’lim olish qobiliyatining, shuningdek, o’z his-tuyg’ularini boshqarishning yaxshilanishiga, fikrlarini to’g’ri ifodalanishiga olib keladi. Xususan, multimediyaviy vositalari, interaktiv o’yinlar, maxsus kompyuter dasturlari va mobil ilovalar nutqni rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Tasviriy materiallar, animatsiyalar va ovozli ko’rsatmalar orqali berilgan topshiriqlar o’quvchilarning idrok etish jarayonini faollashtiradi, so’z boyligini kengaytiradi, talaffuz malakalarini mustahkamlaydi.

Ma’lumki, aqli zaif o‘quvchilar nutqiy rivojlanishini o‘rgangan ko‘pgina tadqiqotlar va amaliy tajribalar birlamchi nuqson natijasida unga xos ravishda ikkilamchi nuqson sifatida nutq nuqsonlari qayd etilishini isbotlagan. Shu bois, bu o‘quvchilar bilan olib boriladigan barcha logopedik korreksion ishlar birlamchi nuqson darajasi doirasida amalga oshirilishiga katta e’tibor qaratiladi. O‘quvchilarda aqli zaiflik darajasi qanchalik og‘ir bo‘lsa nutq nuqsoni ham shu darajada og‘ir bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda aqli zaif o‘quvchilarning nutqini rivojlantirish, ularning kommunikativ imkoniyatlarini oshirish maqsadida logopedik korreksion ishlarni yengillashtirish, aqli zaif o‘quvchilar imkoniyatlariga mos bir qancha innovatsion texnologiyalar ishlab chiqilib amaliyotga joriy etilmoqdaki, ular logopedik ishlarni qiziqarliligini oshirish bilan bir qatorda o‘quvchilarning ish jarayoniga motivatsion yo‘naltirmoqda, bunda o‘quvchilar korreksion jarayonning faol ishtirokchisiga aylanishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Архипова, Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 224 с.
2. Аюпова М.Ю. “Логопедия” Тошкент. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти. 2019 йил
3. Ayupova, Mukarram, and Aziza Jumabayeva. "Pedagogical and psychological characteristics of speechimpaired children in preschool education." *Science and Education* 2.5 (2021): 544-549.
4. Nurkeldiyeva D.A, Chicherina Y.E. "Ilk maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish" - T.: "Yangi asr avlodi" 2007
5. Mamatkulova, L. T. (2022). Using computer technology in overcoming the written speech defects in children with mental retardation. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(8), 1-4.